

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

1. Κατάφυτοι δασικοί βοσκότοποι στο Silická planina 2. Διαχειριζόμενοι δασικοί βοσκότοποι κοντά στο χωριό Tepľý Vrch 3. Απομεινάρια κατάφυτων δασικών βοσκότοπων κοντά στην Gemerská Hôrka 4. Ένα μέρος του δασικού βοσκότοπου κοντά στο Hontianske Moravce

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Δασικοί βοσκότοποι στη Σλοβακία

Οι ιστορικοί δασικοί βοσκότοποι αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό και βαθιά ριζωμένο στοιχείο τοπίου στη Σλοβακία. Αυτά τα μοναδικά οικοσυστήματα έχουν παίξει βασικό ρόλο στην πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική ιστορία της χώρας. Μέσα σε αυτά τα συστήματα, τα γεωργικά και δασικά στοιχεία συνδυάζονται για να δημιουργήσουν συνεργιστικές σχέσεις που μπορούν να συμβάλουν στην οικολογική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Ωστόσο, λόγω της αυξανόμενης πίεσης από τον εκσυγχρονισμό και τις αλλαγές στη γεωργία, αυτά τα οικοσυστήματα απειλούνται, οδηγώντας στην απώλεια της αξίας και της βιοποικιλότητάς τους. Η τρέχουσα κατάσταση των δασικών βοσκότοπων στη Σλοβακία απαιτεί λεπτομερή ανάλυση και προσδιορισμό.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Διαχείριση και Αποκατάσταση Δασικών Βοσκότοπων

Η διαχείριση των δασικών βοσκότοπων περιλαμβάνει έναν συνδυασμό παραδοσιακών και σύγχρονων προσεγγίσεων που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οι βασικές πρακτικές περιλαμβάνουν το τακτικό κούρεμα ή τη βόσκηση της βλάστησης του υπορόφου, η οποία προάγει την ποικιλότητα των ειδών και εμποδίζει την αναγέννηση των ξυλωδών φυτών. Ο έλεγχος των χωροκατακτητικών ειδών είναι επίσης απαραίτητος. Η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των ιδιοκτητών γης είναι ζωικής σημασίας για την επιτυχή διατήρηση αυτών των οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της υποστήριξης των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών.

Εκτός από την ενεργό διαχείριση των διατηρητέων περιοχών, είναι επίσης σημαντικό να δοθεί έμφαση στον εντοπισμό και την αποκατάσταση των δασικών βοσκότοπων που έχουν πληγεί από φυσική διαδοχή λόγω εγκατάλειψης ή εντατικοποίησης της γεωργίας. Πολλές από αυτές τις περιοχές είναι κατάφυτες από πρωτοπόρα ξυλώδη είδη, ωστόσο εξακολουθούν να διατηρούν τη δυνατότητα να αποκαταστήσουν τις αρχικές οικολογικές τους λειτουργίες. Συνδυάζοντας ιστορικούς χάρτες, επιτόπιες έρευνες και σύγχρονα εργαλεία όπως το LiDAR, είναι δυνατός ο εντοπισμός αυτών των τοποθεσιών, η αξιολόγηση της κατάστασής τους και η πρόταση κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης. Η αποκατάσταση αυτών των περιοχών αντιπροσωπεύει ένα βασικό βήμα προς την ενίσχυση της οικολογικής συνδεσιμότητας, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση του πολιτιστικού τοπίου.

Λέξεις Κλειδιά : Δασικοί βοσκότοποι, παραδοσιακή διαχείριση, βιοποικιλότητα

Σκανάρτε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οφέλη από την αποκατάσταση και τη σωστή διαχείριση των δασικών βοσκοτόπων

Η αποκατάσταση και η βιώσιμη διαχείριση των δασικών βοσκοτόπων αποφέρει πολυάριθμα οφέλη που υπερβαίνουν τις μεμονωμένες τοποθεσίες και έχουν θετικό αντίκτυπο στο ευρύτερο τοπίο και την κοινωνία.

Από οικολογική άποψη, αυτά τα συστήματα υποστηρίζουν την υψηλή βιοποικιλότητα παρέχοντας βιότοπο για σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών, ασπόνδυλων, πτηνών και νυχτερίδων που εξαρτώνται από τη δομή του μωσαϊκού και τη δυναμική των περιβαλλόντων δασικών βοσκοτόπων. Η σωστή διαχείριση διατηρεί ανοιχτές δομές συστάδων, αποτρέποντας τη διαδοχή και την απώλεια οικοτόπων πλούσιων σε είδη. Επιπλέον, αυτά τα οικοσυστήματα συμβάλλουν στην κατακράτηση νερού στο τοπίο, στη δέσμευση άνθρακα και στη βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών.

Από οικονομική άποψη, οι δασικοί βοσκότοποι προσφέρουν ευκαιρίες για βιώσιμη βόσκηση, παραγωγή κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας από εκτατικά εκτρεφόμενα ζώα, καθώς και καλλιέργεια βοτάνων και άλλων δασικών προϊόντων. Σε ορισμένες περιοχές, υπάρχει επίσης δυνατότητα ανάπτυξης οικότουρισμού, αγροτουρισμού ή στήριξης μέσω αγροπεριβαλλοντικών καθεστώτων επιδοτήσεων.

Από πολιτιστική και ιστορική άποψη, οι δασικοί βοσκότοποι αποτελούν σημαντικό μέρος της κληρονομιάς του τοπίου. Η αποκατάσταση και η διατήρησή τους συμβάλλουν στη διατήρηση της αγροτικής πολιτιστικής ταυτότητας, των παραδοσιακών πρακτικών χρήσης γης και της ιστορικής γνώσης. Αυτές οι περιοχές έχουν επίσης αξία για την αναψυχή και την αισθητική εκτίμηση του τοπίου.

Συνολικά, η αποκατάσταση και η σωστή διαχείριση των ξύλινων βοσκοτόπων αντιπροσωπεύουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την υποστήριξη της πολυλειτουργικής χρήσης του τοπίου, συνδέοντας τις φυσικές αξίες με τις πρακτικές και κοινωνικές ανάγκες.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Η αποκατάσταση των δασικών βοσκοτόπων υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα και αποτρέπει την υποβάθμιση του τοπίου.
- Η σωστή διαχείριση επιτρέπει τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων σε αρμονία με τη διατήρηση της φύσης.
- Η διατήρηση αυτών των συστημάτων συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδοσιακών πρακτικών χρήσης γης.

Δασικός βοσκότοπος κοντά στην Katarínska Huta

¹ING. VERONIKA PAULÍKOVÁ, ²ING. MICHAL PÁSTOR, PHD.

¹Τεχνικό Πανεπιστήμιο Ζβόλεν, Σχολή Οικολογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών, Τμήμα Εφαρμοσμένης Οικολογίας, Σλοβακία

²Εθνικό Κέντρο Δασών, Τμήμα Επιστήμης και Έρευνας, Τμήμα Δασοκομίας και Ελέγχου Σπόρων, Σλοβακία

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.